

O RESPEITO A INCLUSÃO: PROJETO DE EXTENSÃO ADMINISTRAÇÃO PARA TODOS EM 2025.1

Marcelle Polyane Rodrigues Melo - Curso de Administração -
mpolyane@unipe.edu.br

DOI 10.5281/zenodo.17498940

O presente relato de experiência apresenta uma análise do uso das técnicas de ensino e aprendizagem no contexto participativo, dinâmico e inclusivo dos atores envolvidos ao Projeto de Extensão em Administração para Todos, pois tivemos a possibilidade de colocar em prática na edição 2025.1 o respeito a inclusão, ao qual todo cidadão independentemente das suas características físicas e/ou intelectuais possam ter acesso igualitário aos todos os direitos e oportunidades que a vida proporciona, além do constructo acadêmico no contexto social, fortalecendo os saberes e valores do conhecimento sumo ao mercado de trabalho. Em outras palavras, a metodologia do plano de ação de cunho social prepara os discentes dos cursos *Business* (bacharelado e/ou tecnólogo) para ministração de aulas aos sábados, com intuito de desenvolver as competências específicas e comportamentais voltados ao seu desenvolvimento profissional e a contribuição da capacitação profissional a população da capital paraibana e metropolitana de forma gratuita, tendo como resultado maiores possibilidades de inserção ao *status quo* laboral, ou seja, os cursos são desenvolvidos pelo corpo discente em 10 (dez) encontros aos sábados no horário das 08:30 às 11:30 horas, intitulados como Assistente Administrativo (30 h/a) e Assistente de Recursos Humanos (30 h/a), sendo ministrados nas salas do Espaço de Vivência Acadêmica - EVA no campus do Centro Universitário de João

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | EDIÇÃO ESPECIAL | XIV SAPIENS | OUT/2025

Pessoa - UNIPÊ. Para tanto, no desenvolvimento da seleção dos (as) alunos (as) para ministração dos cursos ora citados, buscamos e incluímos um (a) discente com condições caracterizadas como limitação e/ou deficiência intelectual, apresentando dificuldade no processo comunicativo e de relacionamento interpessoal. Contudo, e de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, preservaremos o nome da pessoa, para garantir a privacidade e a segurança das informações. Importante ressaltar que, no transcórre do planejamento, da organização, da direção, do controle e da coordenação do Projeto de Extensão em Administração para Todos, obtivemos um *feedback* eficaz após a conclusão do projeto, revelando e impactando de forma prática e positiva o sucesso do empreendimento social. Na vivência empírica concluímos que, a inclusão de espaços onde o respeito, a empatia, a tolerância e a diversidade possam florescer, adentra na perspectiva do ganha-ganha em resultados benéficos ao público interno e externo acadêmico, ou melhor, os atores envolvidos como docente, discentes e comunidade contribuem para o fortalecimento de um ambiente acolhedor e acessível, onde todos sem qualquer distinção possa enriquecer seu conhecimento em prol de uma vida melhor, fortalecendo as habilidades e as atitudes perante os aspectos pessoais e profissionais fundamentais ao exercício da cidadania. Esse relato de experiência reforça que, a cultura organizacional tem um papel preponderante no contexto educativo e inclusivo, sendo capaz de romper barreiras em uma força tarefa explicativa, que enfatize e intensifique a importância da autonomia, da socialização e da adaptação social no dia a dia do ser humano. Todo (a) docente é curioso (a) e inquieto (a) por natureza, e o olhar motivador em sala de aula pode e deve trazer ganhos acadêmicos significativos, revelando talentos muitas vezes adormecidos, nos cabe atentar na

percepção da maturidade e sabedoria, onde podemos ser mais proativos e persuasivos no tocante ao respeito e inclusão social.

REFERÊNCIAS

ALVES, M. A.; GALEÃO-SILVA, L. G. **A crítica da gestão da diversidade nas organizações.** Revista de Administração de Empresas, Rio de Janeiro, v. 44, n. 3, p. 20-29, 2004.

LEMES, D. **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD):** O setor público e vazamentos de dados pessoais. Revista Eixo, 12 (2), 109-118, 2023.

SANTOS, N. M. B. F. **Cultura organizacional e desempenho:** Pesquisa, teoria e aplicação (2ª ed). São Paulo: Saint Paul Editora, 2021.

